

Karl Philipp Moritz

*Ornamenti – La cornice (Verzierungen – Der Rahmen, 1788, 1793)*¹

[Con il principio dell'*isolamento* [*isoliren*], del trarre fuori dalla massa, si possono spiegare nel modo più naturale gli ornamenti.]²

Perché la cornice abbellisce un quadro: perché lo *isola*, lo separa dalla relazione con le cose circostanti.

La bellezza della cornice e la bellezza del quadro derivano da un unico e medesimo principio. Il quadro mostra qualcosa in sé compiuto; la cornice delimita a sua volta questo qualcosa in sé compiuto. Si amplia verso l'esterno, in modo che possiamo, per così dire, scorgere gradualmente l'intimo sacratio che riluce attraverso questa delimitazione.

Il valore e la portata del dipinto fanno sì che si tracci da sé quella linea del bordo oltre la quale la cornice acquisirebbe un aspetto goffo e sovraccarico e l'insieme ne risulterebbe sopraffatto.

Proprio come la cornice rispetto al dipinto, i bordi in generale sono divenuti ornamenti, attraverso l'idea dell'isolamento o del trarre fuori dalla massa: l'orlo e la bordatura delle vesti, la banda di porpora sulla toga degli antichi romani, l'anello al dito, e la corona e il diadema sul capo.

¹ Col titolo *Ornamenti* [*Verzierungen*] nei *Reisen eines Deutschen in Italien*, III, Maurer, Berlin 1793, pp. 227-228 [Roma, 24 luglio 1788] (tr. it. *Viaggi di un tedesco in Italia (1786-1788)*, tr. it. e cura di M. Marchetti, CIRVI, Moncalieri 2019, p. 404); col titolo *La cornice* [*Der Rahmen*] nei *Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente*, Matzdorff, Berlin 1793, pp. 6-7. Ed. utilizzata: *Schriften zur Ästhetik und Poetik*, Kritische Ausgabe hrsg. von H.J. Schrimpf, Niemeyer, Tübingen 1962, pp. 209-210.

² Frase presente solo nei *Reisen eines Deutschen in Italien*, cit., p. 227 (tr. it. cit., p. 404).